

Международный опыт патриотического воспитания подрастающего поколения

Иваненко В. С.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; 9563926@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье обосновывается необходимость объединения усилий политических институтов и гражданского общества в выработке единого подхода к реализации патриотического воспитания в образовательных организациях. Автор раскрывает основные аспекты формирования патриотизма у подрастающего поколения США и КНР, анализирует роль «учителя» в данном процессе, а также раскрывает мероприятия, которые осуществляют государства в этом направлении. Формирование патриотизма в зарубежных странах осуществляется согласно развитию исторических, культурных, нравственных, идеологических и жизненных ценностей, воплощенных в девизах: в США — «Novus Ordo Seclorum» («Новый мировой порядок»), в Китае — «Служи народу!».

Ключевые слова: патриотизм, молодежь, молодежная политика, патриотическое воспитание, Китайская Народная Республика, США, китайская молодежь, американская молодежь

International Experience of Patriotic Education of Younger Generation

Ivanenko V. S.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; 9563926@mail.ru

ABSTRACT

The article substantiates the need to combine the efforts of political institutions and civil society in the development of a unified approach to the implementation of Patriotic education in educational institutions. The author reveals the main aspects of the formation of patriotism in the younger generation of the USA and China, analyzes the role of «teacher» in this process, and also reveals the activities that are carried out by the state in this direction. The formation of patriotism in foreign countries is carried out according to the development of historical, cultural, moral, ideological and life values embodied in the motto: in the US — «Novus Ordo Seclorum» («New world order»), in China — «Serve the people!»

Keywords: patriotism, youth, youth policy, Patriotic education, People's Republic of China, USA, Chinese youth, American youth

Вопросы воспитания патриотизма остаются в центре внимания не только различных систем воспитания, но и государственной политики большинства стран мира. В последнее время и в России возобновилась дискуссия по поводу патриотизма, поиска национальной идеи, без которой граждане большой страны просто обречены на бесцельное блуждание в пространстве и исторических этапах. На фоне развернувшейся деятельности воспитательно-патриотической направленности в России, обратимся к опыту патриотического воспитания ключевых стран современного мира — США и Китая.

«Novus Ordo Seclorum» — «Порядок новой эры» (или «Новый мировой порядок»)

Так, американский опыт воспитания патриотизма полезен для российской теории и практики по причинам: а) схожестью наших стран своей поликультурностью, что «актуализирует проблему воспитания и обучения представителей разных национальностей, конфессий и культур как граждан единого государства» [3, с. 59]; б) наличием достаточно богатой педагогической практики воспитания патриотизма у учащейся молодежи.

Сегодня роль США в мире достаточно противоречива. С одной стороны, североамериканское государство стремится занимать лидирующую позицию «мирового жандарма», провоцируя международные и военные конфликты. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки являются одной из крупнейших экономик мира, обеспечивающей процветание и благополучие своих граждан. На чем основывается это доверие народа, вера в свою исключительность и непобедимость? Прежде всего, в основе этих возвышенных чувств лежит патриотизм граждан. Очень многие отмечают, что американский патриотизм — уникальное явление. Патриотизм американца не имеет этнической, национальной или языковой основы. Суть американского патриотизма — в «*Novus Ordo Seclorum*» (дословно в «Новый порядок веков») — в вере в превосходство американских демократических ценностей. Он нацелен в будущее, а не ищет идеалы в прошлом.

Опросы общественного мнения, постоянно проводимые в США, результаты которого представлены на рисунке, показывают, что примерно три четверти американцев гордятся своей страной¹. Примерно половина американцев украшает свой дом национальным флагом, 15–20% водителей устанавливают на автомобиль американский флажок. Патриотические демонстрации в США организуют не органы власти, а сами американцы, в отличие от подавляющего большинства стран мира. Участие в подобных мероприятиях добровольное, тем не менее, в США они являются достаточно популярными и собирают десятки и сотни тысяч участников.

Н. Н. Балуков и Ю. А. Иваничкин отмечают: «...патриотизм в американском исполнении представляет собой целенаправленную, строго регламентированную и формализованную структуру. Если, например, утром, когда все в школе перед началом занятий исполняют гимн США, ученик не встал и не приложил руку к сердцу, его тут же могут исключить из учебного заведения. Или взять, скажем, тот же американский флаг, который можно увидеть в США буквально на каждом шагу. Что с ним можно сделать, а что нельзя, где и когда его можно вывесить и каких размеров — все это также прописано или на федеральном уровне, или на уровне штата» [2, с. 3].

Центральными идеями патриотизма служат принципы свободы, равенства и справедливости. Американский философ М. Адлер отмечает, что именно «...на этих трех идеях строится жизнь нашего общества. Они олицетворяют те идеалы, к достижению которых человечество стремится в настоящем и которые хочет передать своим потомкам в будущем» [1, с. 22]. Качествами характера патриота являются мужество, ответственность, благодарность перед основателями и самопожертвование во имя общего блага. Самосознание американского народа подразумевает уникальность американской национальной идеи как особой формы справедливости, позволяющей в процессе принятия судьбоносных решений не учитывать мнение остальных людей, не являющихся американцами.

Начиная с раннего детства, американцы получают важную воспитательную установку о социальном продвижении личности: каждый может стать тем, кем пожела-

¹ Statista. Patriotism in the U. S. — Statistics & Facts» [Электронный ресурс]. URL://https://www.statista.com/topics/2482/patriotism-in-the-us/ (дата обращения: 10.06.2018).

ет, в том числе президентом страны. Понятно, что в конечном итоге это дано единицам. Но такая установка помогает формировать чувство сопричастности к судьбе страны, ответственность за происходящее внутри нее и за ее пределами, желание принимать участие в общественных инициативах. Огромной честью для школьников является посещение столицы и административных учреждений, например, Сената или Белого дома.

С первого класса перед началом занятий американские школьники ежедневно произносят Клятву в верности флагу. Клятва звучит кратко и емко: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и Республике, которую он символизирует, одной Нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех». Однако, как это часто бывает в США, такая практика не является повсеместной. В некоторых штатах Клятву не произносят вообще, в некоторых раз в месяц, в некоторых школах ее произносят ученики только начальных классов.

Особая роль в воспитании патриотизма отводится вузам США. В США насчитывается более 1350 местных колледжей и около 2000 колледжей и университетов. Число частных учебных заведения из общего числа составляет 65%. Система американского высшего образования отличается от прочих значительным разнообразием учебных программ, изучаемых курсов и дисциплин, образовывая единый социальный институт, исполняющий важные экономические, социальные и идеологические функции, в том числе и патриотическое воспитание учащейся молодежи.

Воспитание патриотизма в США проводится в рамках такого направления, как гражданское воспитание, являющегося одним из ведущих направлений образовательной политики страны, закрепленного такими законодательными актами, как: «Актом о национальном и общественном служении» (1990); «Актом об образовании для демократии» (2001) и др.

Рассмотрим основные компоненты патриотизма в США.

1. Реализация нрав и свобод по Конституции США. Этот компонент составляет основу патриотизма в США. В. Ковалевский отмечает: «Американцы считают, что осуществление своих прав — это очень патриотично. Это позволяет открыто критиковать власть, добиваясь изменений политики, и мобилизовать других граждан для решения общих проблем». Такое право гражданам США обеспечивает Первая поправка к Конституции, принятая в 1791 г., не допускающая принятия законов, которые могут ограничивать права на свободу слова, прессы, собраний, вероисповедания.
2. Государственные символы (гимн и флаг), которые ценятся и признаются всеми американцами. Гимном США является «The Star-Spangled Banner» (Звездно-полосатое знамя), написанный в честь американского флага во время осады британцами форта Мак-Генри в 1812 г. и был признан в качестве официального гимна государства только в 1931 г.¹ Гимн традиционно исполняется во время значимых общественных и спортивных мероприятий. Его часто исполняют вживую, усиливая торжественность момента. Большинство американцев знают слова гимна и подпевают во время его исполнения [12, с. 239]. Каждый штат также обладает своим флагом, и жители нередко вывешивают их рядом с национальным флагом. Конгрессмены и сенаторы всегда выставляют в своих офисах рядом с флагом США флаг своего штата, подчеркивая свою приверженность интересам своих избирателей. Следующий символ, являющийся одним из главных, это герб США, на котором распростер свои крылья белоголовый орлан. Печать была принята летом 1782 г., и начертанное на ней изображение символизирует большие

¹ Ковалевский В. Патриотизм в США принадлежит людям // Belarus Security Blog опубликовано 21 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bsblog.info/patriotizm-v-ssha-prinadlezhit-lyudyam/> (дата обращения: 10.06.2018).

Рис. Опрос общественного мнения: «Патриотизм в Соединенных Штатах Америки»
Fig. Opinion poll: «Patriotism in the U.S.»

стремления, независимость нации и надежды на лучшее будущее. А. И. Солженицын так оценивает патриотизм американцев: «... в Соединенных Штатах патриотизм стоит высоко. Не только никто его не стыдится, но Америка дышит своим патриотизмом, гордится им — и разные народные группы сливаются в нем едино. В каждом американском школьном классе висит национальный флаг, и во многих школах произносят слова верности ему» [9, с. 153].

3. Голосование на выборах, участие в общественной деятельности. В этом плане патриотизм американцам видится в возможности влиять на выбор руководителей государства и штатов. Если вспомнить историю американских выборов, то вначале не все граждане могли пользоваться этими привилегиями. Долгие годы права афроамериканцев ущемлялись. Да и на сегодняшний день американская система выборов является самой недемократичной в мире. Граждане отстранены по многим вопросам от прямого голосования. Поэтому участие американцев не отличается высокой активностью. На президентских выборах в 2012 г. количество проголосовавших избирателей составило 54,87%. Для сравнения в 2008 г., когда Барак Обама был избран на первый срок, проголосовали 63% избирателей, что стало самым высоким показателем с 1960 г.
4. Свободная от патриотизма академическая сфера, чтобы не препятствовать критическому осмыслению фактов и процессов. Молодежь всегда отличается поиском истины, критическим анализом. Свобода академической сферы от системного патриотического воспитания направлена на обеспечение критического подхода молодежи к оценке вопросов внешней и внутренней политики, в том числе, действующего президента и всех ветвей власти.
5. Президент, которым можно гордиться, живой символ государства и символ патриотизма. Как компонент патриотизма, институт президентства служит живым символом государства и источником патриотизма. Население Америки гордится своими президентами, несмотря на наличие просчетов и недостатков в работе. Специфика этого компонента характеризуется: повышенным вниманием людей

- к личности президента; тщательным изучением всей жизнедеятельности президентов; стремлением американцев видеть человеческую сторону своих президентов.
6. Поддержка военнослужащих, вне зависимости от правильности политики правительства США. 87% американцев считают воинскую службу ярким проявлением патриотизма личности. После терактов 11 сентября 2001 г. в стране произошел значительный всплеск патриотизма, поток желающих присоединиться к вооруженным силам значительно вырос. В последние годы в связи с непоследовательной и агрессивной политикой США на Ближнем Востоке наблюдается некоторое размытие патриотизма в вооруженных силах. Тем не менее, 87% американцев продолжают считать, что служба в армии — это патриотично. Военные после выхода со службы получают значительную поддержку. Одной из наиболее ценных является льгота по оплате высшего образования. Поэтому среди студентов можно часто встретить ветеранов военных действий. Каждый год в ноябре, в честь таких студентов, американские университеты проводят торжественные церемонии поднятия флага и чествования всех родов войск.
 7. Каждый может стать тем, кем пожелает. Этот компонент воспитывается у американцев с раннего детства. Такая установка «помогает формировать чувство сопричастности к судьбе страны; воспитывает ответственность за происходящее на местном и национальном уровне; формирует желание участвовать в общественных инициативах» [10, с. 114].

Следует отметить, что американский патриотизм является ферментом, сплывающим миллионы американских граждан, которые приехали в эту страну в поисках новой жизни, эмигрантов из разных стран. Страна иммигрантов развалилась бы и не смогла бы стать одной из величайших держав, если бы не было продуманной и эффективной программы патриотического воспитания. Провозглашается, что американский патриотизм не имеет национальной, этнической или языковой основы. Представители всех национальностей живут в США. Для американцев является ценным возможность взаимодействия с другими культурами. В учебных заведениях, где учится много иностранцев, проводятся международные дни и недели, в ходе которых желающие могут продемонстрировать свои национальные костюмы и рассказать о своих культурных традициях. Здоровый патриотизм других народов вызывает у американцев уважение.

Кто же такой американский патриот? Прежде всего, это тот человек, «степень национальной любви и гордости» которого настолько велика, что он считает идеи, популярные в США, могут быть применимы во всем мире, он убежден в том, что распространением американских идей и моральных ценностей проявляет почтение к американской конституции и основным институтам власти США. Каждый американец испытывает чувство гордости, когда звучит мелодия гимна страны и развивается флаг над любимым домом. Американец — это бейсбол и американский футбол, гамбургеры и хот-доги, виски, а также голливудские фильмы, Диснейленд, яркий Лас-Вегас и Ниагарский водопад. В то же время, учитывая современные тенденции, проводимые политиками США, сегодня все труднее оставаться преданным американским патриотом. Растет безработица, политики развязывают военные конфликты, задерживаются выплаты военнослужащим, нарушаются права граждан других рас, но, несмотря на это, по-прежнему большое количество людей стремится стать американскими гражданами. Правильно проводимая политика по ассимиляции эмигрантов и патриотическое воспитание способствуют этому.

«Служи народу!»

Особую роль в современном мире играет Китай, как главный экономический, наряду с США, и геополитический (наряду с Россией) игрок современного мира. Каждый

китаец — это патриот не только страны, но и города, и села и даже дома, в котором родился. Он знает, какова территория его страны, провинции, поселка, сколько в нем жителей. Идея неделимого Китая плотно укоренилась в мировоззрении с помощью популяризации трудов конфуцианцев и сформулированной Кан Ю-вэем концепции Дутун (идеи «великого единения и равенства») в конце XIX века. Невозможность возвращения Тайваня или ряда островов, находящихся сейчас под юрисдикцией Японии, воспринимается китайцем как личная трагедия, а присоединения Гонконга и Макао праздновались как семейное торжество, как личный праздник. Главные ценности для китайца — это его Родина, родной язык, семья и домашний очаг.

Все это связано с патриотическим воспитанием, которое является главной идеей всей китайской педагогики. Еще с 80-х годов прошлого столетия в материалах китайской прессы отмечалось, что «патриотизм — лучшая традиция и наивысшее нравственное качество китайской нации», а «формой патриотического воспитания» было заявлено изучение отечественной истории. При этом отмечалось, что использование при изучении «книг по всемирной истории оправдано только в том случае, если в них нет преклонения перед иностранным» [5]. Процесс пропаганды всего китайского и запрета всего иностранного не прекращается и сейчас, а все другие виды воспитания рассматриваются только через призму патриотизма. Значительный импульс китайскому патриотизму придали драматические события 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, связанные с гибелью сотен участников целой серии акций протеста, выступавших с требованиями демократизации и ограничения партийной власти в 1989 г. После этого китайские коммунисты поняли, что необходимо обратить внимание на укрепление духа патриотизма. Учащимся в китайских школах стали объяснять, что Китай — это древняя цивилизация, благодаря которой были сделаны величайшие открытия. Мы видим, как в идеологии современного китайского государства неотделимо применяются традиционные ценности для повышения уровня самосознания и гордости за страну. Так и идея древней китайской космографии о Среднем царстве, окруженном варварами «четырёх сторон света», гармонизирующей роли Поднебесной империи, трансформировалась в идею о том, что на протяжении всей своей истории страна находится в кольце врагов и неблагоприятных соседей.

Внедрение официальной государственной политики школы осуществляется учителем. В педагогических вузах в рамках подготовки студентов разработана специальная программа нравственного воспитания, которая включает в себя множество разделов, в том числе раздел, относящийся к патриотическому воспитанию, воспитанию китайского духа, изучению китайской истории, традиции и культуры.

По мнению председателя Китайской Народной Республики Си Цзинпина, китайская нация с ее непрерывной, более чем пятитысячелетней историей цивилизации создала свою всеобъемлющую и глубокую культуру, внесла свой немеркнущий вклад в развитие человеческой цивилизации. «Наше прошлое и настоящее пронизано общностью наших идеалов и убеждений, мы их твердо придерживаемся» [4, с. 222]. Нужно отметить, что, пользуясь разными средствами, китайские университеты вместе с комсомольскими союзами проводят различные лекции и мероприятия по патриотическому воспитанию во время празднования национальных праздников и исторических дат, в том числе Китайский новый год, День молодежи Китая, День образования НОАК и День образования КНР [4, с. 61].

«Патриотическое воспитание через интернет-ресурсы развивает интерес студентов к теме патриотизма в условиях взаимодействия китайской социальной сети. В условиях распространения интернета, в том числе Wechat, Weibo, QQ, создание специализированных сайтов и форумов представляется весьма эффективным средством патриотического воспитания китайских студентов» [8, с. 75]. Автор полагает, что такие мероприятия в интернете, как «Месяц патриотических

фильмов», «Волонтер онлайн», «Память о погибших в Нанкинской резне», формируют чувство уважения у студентов к истории и приносят свой вклад в социально-экономическое развитие. Такие уроки, как пение и музыка, широко используются в китайских школах в целях нравственно-идеологического и политического воспитания. Государственный комитет по образованию КНР рекомендует разучивать около 100 различных песен и музыкальных произведений, в том числе: Гимн страны, песни «О Родине», «Единство — это сила», «Без компартии нет Китая» и другие. Управление нравственного воспитания Государственного комитета по образованию КНР опубликовало и рекомендовало для использования всеми школами страны методическое пособие под названием «Церемония поднятия государственного флага и нравственно-патриотическое воспитание» [6, с. 96].

Правительство КНР использует государственные традиционные праздники как способ патриотического воспитания. Например, Праздник весны в КНР стал официальным праздником на ХП заседании Государственного совета КНР — «Постановление о праздновании государственных праздников и памятных дат». Многие высшие учебные заведения КНР подготовили и проводят лекции по культуре традиционных праздников, создали учебные предметы, такие как «Фольклорная культура» и «Культура праздников» [4, с. 221]. Студенты могут выбрать один предмет из двух на выбор. Таким образом, китайское правительство проводит активное воздействие на обучение культуре традиционных праздников. Во время проведения традиционных праздников жители Поднебесной организуют праздничные мероприятия, следуют обычаям и традициям, надевают праздничные одежды, готовят угощения в честь праздника. Благодаря таким действиям молодежь не забывает свои традиции, ведь старшее поколение передает свои знания младшему поколению. В результате студенты и школьники знакомятся с древней культурой и историей своей страны [11, с. 263].

Первенство во всем мире по численности интернет-аудитории занимает Китай. Это место страна держит уже 6-й год. По состоянию на декабрь 2015 г. число пользователей составило 620 млн чел.¹ А по состоянию на декабрь 2016 г. численность интернет-пользователей в КНР составила 731 млн чел. (население Китая — 1 384 351 140 чел.). Каждый день гражданин страны подвергается воздействию на него через интернет. В столице Китая еще в 2012 г. был принят запрет на анонимные комментарии в интернете. Этот запрет был оправдан политикой Китая в образовательной области. Между государством и населением стоит интернет. Правительство старается регулировать настроение общества при помощи интернета, следит за тем, чтобы в умы людей не проникали идеи подрыва идеологи.

Патриотическое воспитание студентов в вузах КНР представлено в интернете крупными проектами.

1. Самая крупная в Китае поисковая система — baidu.com. Данный проект был разработан в 2000 г. по примеру поисковых систем Google, Yahoo. Уже в 2006 г. проект разработал свою онлайн-энциклопедию — «Байдупедию». В этой системе студенты могут найти информацию, которая имеет отношение к изображениям и видео патриотической направленности.
2. Популярны мессенджеры (QQ, WeChat). Национальными мессенджерами пользуются не только в Китае, но и во всем мире. Например, QQ пользуются 843 млн чел., а WeChat — 600 млн чел. Мессенджеры помогают студентам быстро обмениваться информацией не только друг с другом, но и с преподавателями.
3. Форумы, сообщества, блоги. Например, международные и национальные проекты в интернете, в которых есть темы патриотического воспитания (Facebook).

¹ Китай побил рекорд проникновения интернета. [Электронный ресурс]. Hi-Tech Beta. URL: <http://hitech.ua/kitay-pobil-rekord-proniknoveniya-interneta/> (дата обращения: 18.06.2018).

com Qzaiie.com и т. д.). Такие интернет-порталы, как «Китайское патриотическое воспитание», «Дом патриота» и другие, посвященные патриотизму, пользуются большой популярностью среди молодежи.

Стоит отметить, что в России уже начался процесс заимствования иностранного опыта в сфере патриотического воспитания. При разработке государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» были предложены к рассмотрению современные подходы в сфере патриотического воспитания. Например, авторами был приведен опыт Китая, где молодежное подразделение КПК (Коммунистическая партия Китая) занялось патриотическим воспитанием любителей онлайн-игр. «Разработка онлайн-игр под названием National Spirit Online предлагает китайским игрокам побороться за светлое будущее в рядах Красной армии против японского империализма. Игра, как считают разработчики, должна породить чувство единства нации и поднять патриотический дух. Правительство КНР постоянно разрабатывает и предлагает новые форматы по повышению местного патриотизма. Помимо использования компьютерных игр, в Китае для повышения патриотизма активно используют СМИ» [4, с. 223]. Неудивительно, что чувство уверенности в выдающейся роли Китая в развитии мировой цивилизации в XXI веке среди китайцев широко распространено.

Сейчас вопросы воспитания в Китае, как никогда, занимают ведущее место. Продуманная социальная политика компартии КНР является результатом успешных экономических реформ последних десятилетий, которая поспособствовала развитию патриотических чувств, дисциплинированности и коллективизма. Энергия народа была направлена на созидание, под находящимся вне времени лозунгом «Служи народу!».

Таким образом, «государственно-гражданский патриотизм» [7] — плод усилий элиты, социальных институтов по обеспечению национального единства. Развитие исторических, культурных, нравственных, идеологических и жизненных ценностей способствует формированию патриотизма в зарубежных странах, а содержание основано на религиозных и идеологических подходах с активным участием государства.

Литература

1. Адлер М. Шесть великих идей. М. : МИФ, 2015.
2. Балухов Н. Н., Иваничкин Ю. А. Патриотизм по-американски [Электронный ресурс]. URL: <http://archive.redstar.ru/index.php/mohov/item/14445-patriotizm-po-amerikanski> (дата обращения: 19.06.2018).
3. Бессарабова И. С. Поликультурное образование в России и США: к постановке проблемы // Современные проблемы науки и образования. 2008. № 5. С. 59–62.
4. Васильева Н. Б. Патриотическое воспитание студентов в вузах КНР // European Research / XX Международная научно-практическая конференция «European Research: Innovation in Science, Education and Technology» (Лондон, Великобритания, 28–29 сентября 2016). Иваново : Олимп, 2016. С. 59–63.
5. Калашник Л. С. «Великая четверка» — основа воспитательного процесса в государственных учреждениях социальной опеки о детях-сиротах в КНР [Электронный ресурс] // Электронный периодический научный журнал «Sci-Article.ru». 2014. № 10. С. 134–144. URL: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1402594605> (дата обращения: 19.06.2018).
6. Клепиков В. З. Современный Китай: вопросы воспитания // Педагогика. 2000. № 5. С. 92–98.
7. Кугай А. И. Патриотизм как фактор гражданской идентификации и национального единства // Управленческое консультирование. 2018. № 5. С. 152–162.
8. Се Илнь, Коврижных О. А. Об опытах патриотического воспитания студентов в Китае // Социально-политические и культурные проблемы современности: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции 31 мая 2016 г. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. С. 73–75.

9. Солженицын А. И. Россия в обвале. М. : Русский путь, 2006.
10. Фархутдинов И. З. Американская доктрина о превентивном ударе: от Монро до Трампа: международно-правовые аспекты. М. : ЕВРАЗНИИПП, 2017.
11. Чэнь Сяохуань. Исследование по усилению патриотического воспитания студентов на основе выдающейся китайской традиционной культуры // Вестник социального высшего учебного заведения г. Чифэн: издание по литературе, философии и общественным наукам. 2016. № 5. С. 262–264.
12. Borger J. We are still all Americans // Patriotism, Democracy, and Common Sense: Restoring America's Promise at Home and Abroad. Rowman & Littlefield Publishers, 2005.
13. Nye J. S. Deterrence and Dissuasion in Cyberspace // International Security. 2017. Vol. 41. N 3. P. 44–71.

Об авторе

Иваненко Валерия Сергеевна, аспирант кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); 9563926@mail.ru

References

1. Adler M. Six great ideas. М. : MYTH, 2015. 270 p. (In rus)
2. Balukov N. N., Ivanichkin Yu. A. Patriotism Americanly [Electronic resource]. URL: <http://archive.redstar.ru/index.php/mohov/item/14445-patriotizm-po-amerikanski> (date of the address: 19.06.2018). (In rus)
3. Bessarabova I. S. Polycultural education in Russia and the USA: to statement of a problem // Modern problems of science and education [Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya]. 2008. N 5. P. 59–62. (In rus)
4. Vasilyeva N. B. Patriotic education of students in higher education institutions of the People's Republic of China // European Research / XX International scientific and practical conference "European Research: Innovation in Science, Education and Technology" (London, Great Britain, on September 28–29, 2016). Ivanovo: Olympus, 2016. P. 59–63. (In rus)
5. Kalashnik L. S. "The great four" — a basis of educational process in public institutions of social guardianship about orphan children in the People's Republic of China [An electronic resource] // Online periodic scientific journal "Sci-Article.ru". 2014. N 10. P. 134–144. URL: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1402594605> (date of the address: 19.06.2018). (In rus)
6. Klepikov V. Z. Modern China: questions of education // Pedagogics [Pedagogika]. 2000. N 5. P. 92–98. (In rus)
7. Kugay A. I. Patriotism as factor of civil identification and national unity // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 5. P. 152–162. (In rus)
8. Xie Ilin, Kovrizhnykh O. A. About experiences of patriotic education of students in China // Social, political and cultural problems of the present: the collection of scientific works on materials of the I International scientific and practical conference on May 31, 2016 Nizhny Novgorod: "Professional Science", 2016. P. 73–75. (In rus)
9. Solzhenitsyn A. I. Russia in a collapse. М. : Russian way, 2006. 208 p.
10. Farkhutdinov I. Z. The American doctrine about preventive strike: from Monroe to Trump: international legal aspects. М. : EURASNIIPP, 2017. (In rus)
11. Chen Xiaohuan. A research on strengthening of patriotic education of students based on outstanding Chinese traditional culture // Messenger of a social higher educational institution Chifeng: the edition on literature, philosophy and social sciences. 2016. N 5. P. 262–264. (In rus)
12. Borger J. We are still all Americans // Patriotism, Democracy, and Common Sense: Restoring America's Promise at Home and Abroad. Rowman & Littlefield Publishers, 2005.
13. Nye J. S. Deterrence and Dissuasion in Cyberspace // International Security. 2017. Vol. 41. N 3. P. 44–71.

About the author:

Valeria S. Ivanenko, Graduate student of the Chair of State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEP (St. Petersburg, Russian Federation); 9563926@mail.ru